

СУД ЯК ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ СУБ'ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

Євген ХАЙНАЦЬКИЙ

кандидат юридичних наук, суддя

(Печерський районний суд міста Києва, (м.Київ, Україна))

Наукова цінність доповіді полягає в не дослідженні суду у системі суб'єктів запобігання злочинності в місцях несвободи Міністерства юстиції України.

Ключові слова: суд, запобігання, судовий контроль, покарання, злочинність, місця несвободи.

Мета і очікуваний результат:

Оскільки суд не здійснює профілактичних заходів запобігання злочинності, однак має вагомий опосередкований вплив на криміногенну ситуацію, зокрема в місцях несвободи (слідчих ізоляторах, установах виконання покарань). Його діяльність спрямована на реалізацію правосуддя, забезпечення законності та захист прав людини, що в комплексі формує умови для зниження рівня злочинності.

Опосередкований характер впливу суду проявляється насамперед через здійснення кримінального судочинства. Призначаючи покарання, суд реалізує принцип індивідуалізації, враховуючи тяжкість злочину, особу винного, обставини справи та ризик повторного правопорушення. Важливим аспектом є застосування альтернативних покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, що дозволяє зменшити перенаселеність місць несвободи та, відповідно, знизити рівень внутрішньої злочинності в них. Суттєву роль відіграє судовий контроль за дотриманням прав осіб, які перебувають у місцях несвободи. Суд перевіряє законність і обґрунтованість застосування запобіжних заходів, зокрема тримання під вартою, продовження строків утримання, а також розглядає скарги ув'язнених і засуджених. Така діяльність сприяє попередженню зловживань з боку адміністрації установ, випадків насильства, катувань або неналежного поводження.

1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (дата звернення: 27.03.2026).

2. Ткаченко І.М. Особливості рецидивної злочинності та її попередження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер: Юриспруденція. (26) 2023. С. 81-86

3. Грицюк І.В., Глух Р.М. Сучасні напрями щодо запобігання рецидивної злочинності. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2024. Вип. 3(16). С. 259